

ХАРАКТЕРИСТИКА НОЖЕВЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ОБРУШИВАНИЯ СЕМЯН

Сайлиев.И.И

Бухарский государственный технический университет

Аннотация. Произведена оценка и анализ установок для шелушения хлопковых семян. Изучение особенности материалов ножей шелушительных установок. Определение возможности совершенствования шелушительных установок и замены материалов ножей на наиболее эффективные виды.

Ключевые слова: Хлопковые семена, обрушивание, дисковый нож, шелушение, характеристика ножей, совершенствование режущих материалов.

Введение . Основными технологическими стадиями переработки хлопковых семян являются способы их обрушивания и характеристика материалов используемых для их ножей [1-4]. В настоящее время используемые для обрушивания хлопковых семян шелушители и их ножи оцениваются определенными недостатками. В частности, частая замена ножей в непрерывной технологии переработки сырья связана с материалами и затратами [5-6].

Поэтому анализ и оценка технологических оборудований для шелушения хлопковых семян и изучение материалов используемых для их ножей представляет как научный, так и практический интерес. В работе исследованы и проанализированы конструкции установок для шелушения хлопковых семян и определены пути их совершенствования и модификации.

Размеры и форма семян. Эти свойства необходимы при выборе конструкций рабочих органов следующих машин: сепараторов для очистки семян; классификаторов для фракционирования семян; сепараторов для рушанки.

Линейные размеры тесно связаны с другими физико-механическими показателями, по ним можно рассчитать: объем семянки (эквивалентный диаметр); площадь поверхности; коэффициент формы.

Эквивалентный диаметр — диаметр шара, равновеликого по объему частицы.

Коэффициент внешнего трения семян высокомасличного хлопчатника в наибольшей степени зависит от состояния поверхности испытываемой плоскости, а также от состояния поверхности семян. С увеличением влажности семян коэффициент трения растет. Коэффициенты трения покоя и трения скольжения с увеличением давления растут и выше давления 0,5 кгс/см² стабилизируются.

В таблице приведены значения коэффициентов трения (в случае трения качения коэффициент трения равен тангенсу угла опрокидывания, который невелик и колеблется в пределах 5—18*).

Продукт	Угол естественного откоса.*	Коэффициент внешнего трения	
		по дереву	по стали
Семена хлопчатника	27...34	0.364...0.577	0,315...0,488
Рушанка хлопчатника	41...43,5	0,542	0,425
Ядро хлопчатника	42	0,477	0,384
Шелуха хлопчатника	46	0,674	0,466
Мятка хлопчатника	46	0,480	0,503

Обрушивание хлопковых семян разрезанием и скалыванием осуществляют на дисковых шелушителях [7-9]. Наибольшее распространение получили дисковые машины МШВ (рис. 1) [10].

Основными частями машины являются: подвижный 1 и неподвижный диски 5; питающее устройство, включающее ворошитель с лопастями 7, установленный в небольшом приемном бункере, под которым расположена отделенная регулировочной заслонки 8 вертикальная течка 2, направленная к центру подвижного диска; горизонтальный вал 3, на который насажены подвижный диск, шкив передачи к ворошителю, ведомый шкив привода, механизм для изменения зазора между дисками 6.

Рис. 1. Дисковый шелушитель типа МШВ для хлопковых семян

- 1- подвижный диск, 2- вертикальная течка, 3- горизонтальный вал, 4- нож, 5- неподвижный диск, 6- механизм для изменения зазора, 7- ворошитель с лопастями, 8- регулировочная заслонка.

На рабочих органах машины-подвижном и неподвижном дисках-установлено по шесть секторов-ножей 4. Конструкция сектора ножа дискового шелушителя показана на рис. 2. Угол сектора 60° . На лицевой поверхности ножа имеются рифли треугольного профиля, расположенные по радиусу.

После установки ножей на диск следует убедиться в том, что диск уравновешен. Для этого подвижный диск, установленный в подшипниках машины (возможна установка вала с диском в балансировочном приспособлении), приводят во вращение вручную, и после некоторого периода свободного вращения происходит остановка диска. Отмечают низшую точку остановившегося диска и повторно приводят его во вращение вручную. После остановки диска проверяют положение ранее сделанной отметки низшей точки. Если она опять оказалась внизу, то уравновешивание не достигнуто и самый тяжелый сектор-нож расположен в нижней части диска. В этом случае операцию уравновешивания повторяют сначала, так как работа шелушителя на плохо отбалансированном подвижном диске сопровождается вибрациями, нарушающими нормальную работу машины. Уравновешивание проводят до тех пор, пока при повторных прокручиваниях диска положения его остановки не совпадают.

Главным недостатком дискового шелушителя является неоднократное воздействие ножей на семена, что ведет к замасливанию шелухи и соответствующему росту потерь масла в производстве. Другие недостатки следующие: наличие привода через плоскоремennую передачу при больших габаритах, скорости и передаваемой мощности делает его опасным для обслуживающего персонала; изменение скорости вращения подвижного диска возможно путем трудоемкой смены шкивов; в машине нет упорных подшипников, и восприятие значительных осевых усилий радиальными подшипниками ухудшает условия их эксплуатации.

Техническая характеристика дискового шелушителя МШВ	
Производительность по семенам, т/сут	110-120
Установленная мощность электродвигателя, кВт	28
Диаметр диска, мм	920
Габаритные размеры, мм	
длина x ширина x высота	1735 x 1216 x 1538
	1450

Вывод

Таким образом изучение особенностей характеристики дисковых шелушителей делают возможным их использование для обрушивания хлопковых семян и определяют возможности совершенствования материалов и конструкций используемых ножей.

Литература

1. Кошевой Э.П. Технологическое оборудование предприятий производства растительных масел. Гиорд, 2001,368с.
2. Белобородов В.В. Основные процессы производства растительных масел. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 478 с.
3. Гавриленко И.В. Оборудование для производства растительных масел. – М.: Пищевая промышленность, 1972. – 312 с.